

SOBRE ESTE DOCUMENTO: Esta plantilla refleja el método de trabajo que se utiliza en las revisiones en directo (Live Reviews) que son organizadas y facilitadas por PREreview. Siéntase libre de adaptar su contenido en función del contexto de uso y de necesidades específicas.

DOCUMENTO DE COMPOSICIÓN DE REVISIÓN EN DIRECTO (LIVE REVIEW)

Este documento contiene instrucciones para aquellos/as participantes de la revisión en directo (Live Review) que se ofrecieron a compilar las notas tomadas durante el evento realizado el [FECHA], con el fin de guiarles en la redacción colaborativa de la revisión final.

Esperamos publicar la revisión en [PREreview.org](#) el día [FECHA DE PUBLICACIÓN]

SOBRE USTED

La tarea de compilación le corresponde si:

- El día [FECHA] participó *activamente* en la discusión colaborativa de este preprint [INSERTAR DOI] y contribuyó con sus aportes en este documento de escritura colaborativa [INSERTAR ENLACE AL DOCUMENTO DE NOTAS (plantilla)].
- Está dispuesto/a a dedicar tiempo adicional para compilar de forma asincrónica las notas que contribuyó a tomar durante la llamada de la revisión en directo, para producir una revisión final que será publicada en [PREreview.org](#).

IMPORTANTE: Si no realizó devoluciones o sugerencias durante la videollamada, le pedimos que **NO** participe en la elaboración de esta revisión final, ya que un requisito importante para acceder a la oportunidad de firmar la revisión como coautor es que efectivamente haya contribuido a ella con sus aportes.

QUÉ ESPERAMOS DE USTED

- Para el [FECHA], revise este documento y las [opciones de identidad](#) aquí descritas.
- Para el [FECHA], redacte el párrafo resumen y/o la lista de inquietudes menores y mayores, según lo que le sea asignado por los/as facilitadores por correo electrónico, siguiendo las instrucciones disponibles más abajo.
- Para el [FECHA], revise y realice las ediciones finales en la revisión.

QUÉ PUEDE ESPERAR DE NOSOTROS/AS

- Ayudaremos a **coordinar la redacción colaborativa asincrónica** de la revisión en este documento y nos aseguraremos de que la narrativa sea coherente y constructiva.
- Publicaremos la revisión en [PREreview.org](#) respetando su decisión sobre la divulgación de su identidad/autoría. Nuestro objetivo es publicarla, a más tardar, el [FECHA].
- Si tiene alguna dificultad para crear su cuenta en ORCID y/o PREreview, puede escribirnos a help@prereview.org.

OPCIONES DE IDENTIDAD EN PREREVIEW

Llegado el momento de publicación de esta revisión en PREreview.org, recibirá un correo de help@prereview.org con el asunto “*Be listed as a PREreview author*” (en inglés), que le guiará a agregarse como revisor a través de un enlace. Allí tendrá **3 opciones para elegir cómo prefiere que su identidad aparezca (o no) en esta revisión**.

OPCIÓN 1. SIN RECONOCIMIENTO (no se requiere acción)

- Elija esta opción si no desea asociar tu identidad a la revisión ni registrar una cuenta.
- Esto significa que no habrá manera de demostrar que participó en esta iniciativa, ni que colaboró brindando sus devoluciones sobre este preprint.

OPCIÓN 2. USO DE SEUDÓNIMO (se requiere cuenta en ORCID y en PREreview¹)

- Elija esta opción si no desea que su identidad real se asocie con la revisión, pero no tiene inconveniente en registrar su nombre en **ORCID** y crear una cuenta en PREreview.
- Esto significa que, si aún no lo ha hecho, **deberá crear una cuenta en ORCID y en PREreview**. Una cuenta de **PREreview** le dará acceso a dos nombres con los que podrá firmar todas sus revisiones: uno es su ‘seudónimo PREreview’, que es una combinación preasignada y no editable de un animal y un color (por ejemplo, pingüino amarillo), y otro es el nombre correspondiente a su **ORCID ID**, al que aquí nos referimos como su ‘nombre público’. Si elige esta opción, su seudónimo aparecerá como uno de los autores de la revisión, pero sólo usted (si no comparte su seudónimo con nadie) conocerá su identidad real².

OPCIÓN 3. IDENTIDAD PÚBLICA (se requiere cuenta en ORCID y en PREreview¹)

- Elija esta opción si está de acuerdo con crear una cuenta en **ORCID** y en **PREreview**, y si quiere firmar sus revisiones (o algunas de ellas) con su nombre real para que se asocien a su historial académico y pueda obtener reconocimiento sobre su contribución en esta revisión.
- Esto significa que, al igual que en la opción 2, **tendrá que crear una cuenta en ORCID y otra en PREreview**. Luego, nosotros incluiremos su nombre en la lista de autores de esta revisión.

REDACCIÓN DE LA REVISIÓN

IMPORTANTE: *Respetaremos su elección de tipo de identificación y agregaremos (o no) su nombre a la lista de autores de la revisión en la versión publicada en [PREreview.org](#). El texto en azul contiene instrucciones para componer esta revisión de forma colaborativa, así*

¹ Encuentra más información sobre cómo crear cuentas en PREreview y ORCID en la [sección de preguntas frecuentes](#).

² El personal de PREreview también puede acceder a su identidad mediante nuestra base de datos, en caso de que se denuncie una infracción del [Código de Conducta](#). Nunca compartiremos su seudónimo de PREreview con nadie, y no accederemos a esta información a menos que sea necesario comunicarnos con un revisor o bloquear su cuenta de forma temporal o permanente.

como fragmentos de texto copiados y pegados del documento de notas, que no será incluido en la revisión final. **POR FAVOR, NO EDITE NI BORRE EL TEXTO EN AZUL. Al momento de publicar la revisión en [PREreview.org](#), copie y pegue únicamente el texto escrito en negro, excluyendo las instrucciones en azul y las notas provenientes del documento de discusión colaborativa.**

---Aquí comienza la revisión que será copiada y pegada en la plataforma de PREreview [NO COPIAR TEXTO EN AZUL]---

*Esta revisión es el resultado de una discusión virtual, en directo y colaborativa organizada por PREreview y **[NOMBRE DE ORGANIZACIÓN COLABORADORA]**. La discusión contó con la participación de **X** personas, incluyendo **[AGREGAR CANTIDAD DE AUTORES, EDITORES, FACILITADORES, ETC.]**. Los/as autores de esta revisión dedicaron tiempo adicional de forma asincrónica durante dos semanas, con el fin de colaborar en la composición de este reporte final a partir de las notas del evento de revisión en directo (Live Review). Agradecemos a todas las personas participantes por su contribución a la discusión y por brindar sus comentarios sobre este preprint.*

Párrafo resumen: evaluación general, conclusión, devolución positiva

*Utilice las respuestas del grupo a **las preguntas 1-6** formuladas durante el debate (y que se reiteran a continuación) como referencia para redactar el **párrafo resumen de la revisión**. Es posible que algunas personas también hayan respondido a las preguntas que eran opcionales. Le invitamos a tener estas también en cuenta para redactar el párrafo resumen.*

Notas relevantes del debate copiadas y pegadas del documento de notas colaborativas **[POR FAVOR, NO EDITE ESTAS NOTAS]**:

Pregunta de investigación

-
-
-

Enfoque de investigación

-
-
-

Hallazgos

-
-
-

Relevancia del estudio

-
-
-

Resumen:

[UTILICE ESTE ESPACIO PARA REDACTAR UN PÁRRAFO DE RESUMEN, COMPILANDO LAS NOTAS ANTERIORES]

Evidencia y ejemplos: inquietudes mayores y menores + devolución constructiva

*Ahora vamos a detallar las inquietudes dividiéndolas en **Mayores** y **Menores**, según lo discutido por el grupo. Por favor, revise las respuestas grupales a las **preguntas 7-17** copiadas abajo. Lo ideal es asociar cada punto con una sugerencia clara, constructiva y útil. Si no tiene certeza de algo, está bien decirlo. No tema admitir si algo está fuera de su área de especialidad.*

Notas relevantes del debate copiadas y pegadas del documento de notas colaborativas [NO EDITE NI BORRE EL TEXTO EN AZUL]:

Preocupaciones con respecto a las técnicas/análisis

-
-
-

Cuestiones relativas a la reproducibilidad del estudio

-
-
-

Tablas y figuras

-
-
-

Limitaciones discutidas en el estudio

-
-
-

Aspectos éticos

-
-
-

Comentarios adicionales

-
-
-

CON BASE EN LAS NOTAS ANTERIORES Y EN APORTES ADICIONALES QUE PUEDA TENER, UTILICE EL ESPACIO A CONTINUACIÓN PARA REDACTAR UN RESUMEN DE INQUIETUDES MAYORES (AQUELLAS QUE AFECTARÍAN LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SI NO SE ATIENDEN) Y MENORES. POR FAVOR, AGREGUE TAMBIÉN SUGERENCIAS CLARAS Y CONSTRUCTIVAS PARA RESOLVER LAS CUESTIONES SEÑALADAS, DENTRO DE LO POSIBLE.

[...]

[Se desarrolla una lista de inquietudes mayores y menores a continuación]

Lista de preocupaciones mayores y devolución:

-
-
-

Lista de preocupaciones menores y devolución:

-
-
-

Evaluación general

[...]

Comentarios finales

Agradecemos a las personas autoras del preprint por compartir su trabajo de manera abierta para recibir retroalimentación. También agradecemos a todas las personas participantes de la

revisión en directo (Live Review) por su tiempo y su participación en la enriquecedora discusión que dio origen a esta revisión.

--Fin de la revisión que será copiada y pegada en PREreview para su publicación--

Conflicto de intereses

Durante el proceso de publicación en [PREreview.org](#), se le consultará si usted o alguien que haya participado de la escritura de esta revisión posee algún Conflicto de Intereses con los/as autores del preprint revisado, según se explica en nuestro [Código de Conducta](#).

[...]

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ORCID Y PREREVIEW

¿Qué es un ORCID ID?

Un **ORCID ID** es un identificador permanente que es único para usted. Su finalidad es identificar de forma única a las personas para garantizar que las producciones académicas se asocien con la persona correcta. Imagine, por ejemplo, que hay más personas con su mismo nombre en el mundo, por lo que disponer de un identificador único garantiza que se reconozca a la persona correcta por el trabajo que ha publicado.

¿Debo ser investigador/a para registrarme en ORCID?

No. Aunque el identificador **ORCID** se utiliza para realizar un seguimiento de las contribuciones al historial académico, por lo que solo tiene sentido tener uno si se desea contribuir a él, cualquiera puede crear uno. En el contexto del movimiento de Ciencia Abierta, el uso de **ORCID** tiene como objetivo reconocer las revisiones de preprints como contribuciones académicas.

Aquí puede leer más sobre la [misión](#) y [visión](#) de ORCID.

¿Cómo registro mi ORCID ID?

Aquí hay un [video](#) sobre cómo hacerlo. Tenga en cuenta que sólo usted tiene control sobre qué

contenido puede asociarse a su expediente académico y quién puede ver ese contenido.

Tenga en cuenta también que, cuando se registre en **PREreview**, solo importaremos a su perfil **PREreview** la información básica que haya hecho pública en su perfil **ORCID** (por ejemplo, nombre, biografía, lista de publicaciones y dirección(es) de correo electrónico compartida(s) públicamente). Si esta información está configurada como privada, no se importará a su perfil de **PREreview**.

¿Cómo creo una cuenta en PREreview?

Haga click en el botón de Iniciar Sesión en el menú ubicado arriba a la derecha en <https://prereview.org> y utilice sus datos de acceso de ORCID para verificar su perfil. Una vez que inicie la sesión, puede agregar información personal a su perfil público ingresando en la pestaña [Mis Detalles](#), aunque todos los campos son opcionales. Puede conocer más información sobre cómo editar su perfil de PREreview en este [vídeo tutorial](#).

RECURSOS

- Kit de herramientas para revisores (*Open Reviewers Kit*), publicado en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0
 - [Guía de reflexión sobre sesgos \(ES\)](#)
 - [Guía del revisor/a \(ES\)](#)
 - [Rúbrica de evaluación de la revisión \(ES\)](#)
- En la página de recursos de [PREreview](#) encontrará recursos para:
 - Obtener más información sobre este proyecto
 - Cómo escribir una reseña
 - Cómo iniciar un Club
- En el [Centro de revisores de PLOS](#) encontrarás recursos sobre [cómo escribir una revisión constructiva](#) y mucho más.

- [Base de datos de recursos de revisión por pares](#) recopilados por el grupo de trabajo FORCE11
- [Recursos de revisión por pares: iniciativa de mapeo](#) (FORCE11)